

**Respublika ma'naviyat va ma'rifat markazi
Ijtimoiy-ma'naviy tadqiqotlar instituti**

**ZAMONAVIY TARG'IBOT
TEXNOLOGIYALARI VA
MA'NAVIY-MA'RIFIY ISHLAR
SAMARADORLIGINI
OSHIRISHNING DOLZARB
MASALALARI**

Respublika ma'naviyat va ma'rifat markazi
Ijtimoiy-ma'naviy tadqiqotlar instituti

**ZAMONAVIY TARG'IBOT
TEXNOLOGIYALARI
VA MA'NAVIY-MA'RIFIY
ISHLAR SAMARADORLIGINI
OSHIRISHNING DOLZARB
MASALALARI**

2024-yil 28-mart ilmiy Anjuman materiallari

TOSHKENT 2024
MUXR PRESS NASHRIYOTI

O‘UK: 008.70 (575.1)

KBK: 71.85 (5O‘z

A -99

“ZAMONAVIY TARG‘IBOT TEXNOLOGIYALARI VA MA’NAVIY-MA’RIFIY ISHLAR SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING DOLZARB MASALALARI”: Respublika Ilmiy-Amaliy Anjumani Materiallari. Toshkent: MUXR PRESS- Nashriyoti, 2024. 481 bet.

Mas’ul muharrir:
Olimjon Davlatov
filologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori

To‘plab, nashrga tayyorlovchilar:
Sh.To‘rayev, M.Musayev, S.Go‘furov, K.To‘rayev, A.Madraximov,
X.Serobov, N.Xusanova.

Ushbu to‘plamda **“Zamonaviy targ‘ibot texnologiyalari va ma’naviy-ma’rifiy ishlar samaradorligini oshirishning dolzarb masalalari”** mavzuidagi respublika ilmiy-amaliy konferensiyasiga yuborilgan ilmiy maqolalar jamlangan. Shuningdek, to‘plam O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 28-fevraldagi PF-27-sonli Farmoni bilan tasdiqlangan «2022 — 2026-yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasini «Insonga e’tibor va sifatli ta’lim-yili»da amalga oshirishga oid Davlat Dasturi»da belgilangan vazifalarning ijrosini ta’minlash maqsadida Respublika Ma’naviyat va ma’rifat markazi huzuridagi Ijtimoiy-ma’naviy tadqiqotlar instituti tomonidan tayyorlandi.

To‘plam siyosatshunoslik, sotsiologiya, din, falsafa, ma’naviyat, ta’lim yo‘nalishlari mutaxassisleri, ilmiy tadqiqotchilar, magistr va bakalavr talabalar hamda keng o‘quvchilar ommasiga mo‘ljallangan.

ISBN 978-9943-8998-3-4

FUQAROLARNING SIYOSIY ONGI VA SIYOSIY MADANIYATINI OSHIRISHNING AHAMIYATI

Astanov Axunjon Raubovich

Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zMU

“Siyosatshunoslik” kafedrasini o‘qituvchisi

Annotatsiya Mazkur maqolada siyosiy ong tushunchasi, siyosiy jarayonlar haqidagi siyosiy tasavvurlar, qarashlar, ko‘nikmalar va bilimlar. Siyosiy madaniyat tushunchasi va u bilan bog‘liq muammoning dolzarbligi. Siyosiy madaniyat faqat oddiy fuqarolargagina emas, balki hammaga – davlat idoralari, siyosiy partiyalar va jamoat birlashmalariga ham taalluqliligi. Fuqarolar va jamiyat hayotida tutgan o‘rni haqida bir qancha fikr va mulohazalar keltirilgan.

Kalit so‘zlar: Siyosiy ong tushunchasi, siyosiy madaniyat tushunchasi, insonparvarlik, siyosiy jarayon, siyosiy tasavvur, siyosiy tizim, huquqiy layoqat, demokratiya.

Yurtimizda amalga oshirilayotgan islohotlarning tub zamirida inson huquq va erkinliklarini hamda manfaatlarini himoya qilish mujassamdir. Jumladan huquqiy islohotlarning ham bosh maqsadi insonparvar demokratik davlat barpo etishga qaratilgan bo‘lib, islohotlarning tub negizida inson manfaatlari, ularning ijtimoiy-iqtisodiy ehtiyojlarini qondirish, bir so‘z bilan aytganda, haqiqiy fuqarolik jamiyatini barpo etish yotadi.

Olib borilayotgan islohotlarni idrok qila olish, siyosiy ong va siyosiy madaniyatni talab qiladi. Siyosiy ong va siyosiy madaniyatga ega shaxslargina voqelikni bilish, anglash, baho berish va unda faol ishtirok etishga harakat qiladi. Siyosiy qarashlariga ega fuqarolar o‘zlarini jamiyat va davlat oldida nafaqat huquq va erkinliklari mavjudligini, balki burch va majburiyatlari borligini ham unutmasligi lozim. Sababi, fuqarolarning o‘z huquq va qonuniy manfaatlarini bilishi va uni hayotda qo‘llay olishi hamda qonunlarga og‘ishmay rioya etishi davlatning rivojlanishi uchun zamin yaratadi.

Shuning uchun ham mamlakatimizda fuqarolarning siyosiy ongi va siyosiy madaniyatini yuksaltirish muhim ahamiyat kasb etadi. Birinchi navbatda siyosiy ong nima ekanligiga to‘xtalib o‘tamiz.

Siyosiy ong deganda, siyosiy jarayonlar haqidagi siyosiy tasavvurlar, qarashlar, ko‘nikmalar va bilimlar majmui tushuniladi. Siyosiy jarayonlar birinchi navbatda davlat hokimiyati, uning siyosiy boshqaruvdagi faoliyati va unda kechadigan siyosiy munosabatlar bo‘lib, u bir maromda rivojlanishi, turg‘un holatga tushishi yoki yuqori darajaga ko‘tarilishi mumkin. Ularning qanday kechishi davlat hokimiyatining siyosiy boshqaruvni qaysi darajada tashkil etishiga bog‘liq holda kechadi.

Siyosiy ong davlat paydo bo'lishi bilan unda yashayotgan shaxslarda shakllana boshlaydi. Buning negizida davlatning manfaatlarini nazarda tutuvchi siyosatni olib borishi yoki olib bormasligi muammosi turadi. Shaxs ana shu ikki holatda ham davlat hokimiyatining siyosiy boshqaruvidagi faoliyatiga nisbatan o'z munosabatlarini shakllantiradi. Davlat obyektiv va subyektiv sabablarga ko'ra, shaxsning ehtiyojlarini to'la qondira olmaydi, buning imkoniyati ham yo'q. Chunki, shaxs qancha farovon yashasa, uning ehtiyojlari ham shu darajada oshib boraveradi. Bu obyektiv jarayon, xuddi ana shu ehtiyojlarning oshib borishi mamlakat va shaxsni taraqqiyotiga yetaklovchi omildir. Agar ehtiyojlarning oshib borish jarayoni to'xtasa, bu taraqqiyotning ham to'xtashiga olib keladi. Bu jarayonda siyosiy ong rivojlanishi davlat hokimiyatining siyosiy boshqaruvda siyosiy ehtiyojlarining unga nisbatan o'z munosabatlarini bildirish vaziyatini yuzaga keltiradi. Ana shu holatda shaxsda davlat hokimiyatining siyosiy faoliyatiga nisbatan qarashlari, tasavvurlari va ko'nikmalari vujudga kela boshlaydi. Ular davlat hokimiyati taraqqiyotiga muvofiq rivojlanib boraveradi.[1]

Yuqoridagi fikrlardan kelib chiqib aytish mumkinki siyosiy ong qonunlar va siyosatni amalga oshirishni bilish imkonini beradi, insonning atrof-muhitga va siyosiy hayotga munosabatini shakllantiradi, davlat siyosatining maqsad va mazmunini tushunishga yordamlashadi.

Fuqarolarda siyosiy ongning shakllanishi orqali ularda bir qancha siyosiy bilimlar hosil bo'ladi.

- 1) fuqaro sifatidagi huquq va majburiyatlarni bilish;
- 2) o'ziga bildirilgan fikr va e'tirozlarga huquqiy munosabatda bo'lish;
- 3) jamiyatdagi ziddiyatlar yoki muammolarda faol bo'lish;
- 4) o'z xatti-harakatlari uchun javobgarlik;
- 5) farovonlik va jamiyat taraqqiyoti haqida qayg'urish;
- 6) ijtimoiy va siyosiy ma'lumotlarni bilish;

Shuning uchun ham mamlakatimizda fuqarolarning siyosiy ongini oshirishga alohida e'tibor qaratilmoqda.

Jamiyat va davlat hayotida faqat siyosiy ong rivojlanishining o'zi siyosiy barqaror taraqqiyot uchun yetarli emas, buning uchun albatta, siyosiy madaniyatning ham barqaror taraqqiyoti katta ahamiyatga ega.

Shuning uchun ham jamiyatda siyosiy madaniyatning rivojlanganlik darajasiga qarab, siyosiy tizimining qanchalik mukammal tashkil qilinganligiga baho berish mumkin. Boshqacha qilib aytganda, siyosiy madaniyat fuqarolarning siyosiy va huquqiy jihatdan layoqatlilik darajasini ifoda etib, jamiyatda siyosiy va davlat institutlarining shakllanishi, faoliyat ko'rsatishiga, shuningdek, davlat va jamiyat o'rtasidagi munosabatlarning tashkil qilinish jarayoniga katta va hal qiluvchi, ta'sir o'tkazuvchi omil

sifatida namoyon bo‘ladi.

Shu bois “Siyosiy demokratiyani vujudga keltirish ishtiyoqida bo‘lgan davlat arboblari ko‘pincha asosiy e‘tiborni demokratik hukumat institutlarining rasmiy majmuini tuzish va konstitutsiya yozishga qaratadilar. Vaholanki, barqaror va samarali demokratik boshqaruv rivojlanishi uchun hukumat tuzilmalari va siyosiy jarayonning o‘zi kifoya qilmaydi. U... siyosiy madaniyatga bog‘liqdir. Agar bu madaniyat demokratik tuzumni qo‘llab quvvatlashga qodir bo‘lmasa, mazkur tuzumning muvaffaqiyat qozonishi juda mushkul”. [2] Bu haqiqat hozirgi O‘zbekiston uchun ham juda dolzarbdir. Mamlakatimizda mavjud siyosiy madaniyat demokratiyaning qad rostlashi va rivojlanishiga qanday hissa qo‘shadi? Umuman bu ikki tushuncha bir-biriga qay darajada bog‘liq? Siyosiy madaniyat bilan bog‘liq muammoning dolzarbligi hozirgi kunda uning saviyasi ancha pastligi bilan izohlanadi. Bu faqat oddiy fuqarolargagina emas, balki hammaga – davlat idoralari, siyosiy partiyalar va jamoat birlashmalariga ham taalluqlidir. Ko‘pchilik jamiyatshunos olimlarning fikricha, davlatning rivojlanishi aynan siyosiy madaniyatning ahvoli bilan bog‘liq bo‘lib, siyosiy madaniyatning rivojlanganlik darajasiga qarab, jamiyat siyosiy tizimining qanchalik mukammal tashkil qilinganligi to‘g‘risida xulosa chiqarish mumkin. Ya’ni, siyosiy madaniyat fuqarolarning siyosiy va huquqiy layoqatini ifoda etuvchi, siyosiy institutlarning shakllanishiga, faoliyat ko‘rsatishiga, davlat va jamiyat o‘rtasidagi munosabatlarning tashkil qilinish jarayoniga kuchli ta’sir ko‘rsatuvchi omil sifatida namoyon bo‘ladi.

Siyosiy madaniyat haqida siyosatshunos olimlar turli xil ta’riflarni berib o‘tganlar. Jumladan, “mustaqillik” izohli ilmiy ommabop lug‘atida keltirilganidek, “siyosiy madaniyat – umumiy madaniyatning muhim turi, jamiyat a’zolari, millat, ijtimoiy guruhlar va qatlamlar hamda har bir fuqaroning davlatning ichki va tashqi siyosatini tushuna bilish qobiliyati, tahlil qila olish darajasi va siyosiy vaziyatga qarab, mustaqil ravishda o‘z xatti-harakatlarini belgilash hamda ularni amalga oshirish madaniyati. Oldindan ko‘ra bilish iste’dodi, harakat yo‘nalishini o‘zgartirish, nazariy va amaliy yo‘nalishlarini aniqlay olish, tarafdorlar topish, ijtimoiy jarayonlarning tezligiga ta’sir o‘tkazish siyosiy madaniyatning jihatlaridan sanaladi” [3] degan ta’rif berilgan.

Demak, siyosiy madaniyat shaxsning siyosiy boshqaruvda majburiy buyruqbozlikka emas, balki siyosiy vazminlik, adolatlilik, o‘zaro ishonch tamoyillarida namoyon bo‘ladi. Lekin bu masalada shuni ham hisobga olish kerakki, siyosiy madaniyat siyosiy ongdan oldin shakllanmaydi va rivojlana olmaydi. Mana shu oraliq masofada muvozanat buzilib ketishida siyosiy ongning ahamiyati katta. Ya’ni, fuqarolarning siyosiy bilimiga ega

bo‘lmasdan turli siyosiy jarayonlarga aralashib ketishi, ziddiyatlarning paydo bo‘lishi individlarning ongiga bog‘liq bo‘ladi. Ya’ni, siyosiy ongning siyosiy madaniyatga nisbatan keskin rivojlanishiga ehtiyotkorona munosabatda bo‘lish kerak. Agar siyosiy ong , siyosiy madaniyat bilan bir vaqtda rivojlantirilmasa, mamlakat siyosiy ziddiyatlar girdobiga tushib qolishiga olib kelish xavfi tug‘iladi.

Siyosiy ongning siyosiy madaniyatdan oshib ketishi professor S. Otamurodovning fikriga ko‘ra, jamiyat hayotida ijtimoiy-iqtisodiy inqirozlarning vujudga kelishi barcha aholi, jumladan, yoshlar o‘rtasida ishsizlikning yuzaga kelishiga, shuning bilan birga iqtisodiy ahvoldning yomonlashuviga olib keladi. Har bir davlat yoshlarning talab-ehtiyojlarini hisobga olgan holda aniq ishlab chiqilgan va ilmiy asoslangan davlat dasturiga ega bo‘lishi lozim. Agar bu davlat faoliyatida hisobga olinmas ekan, yoshlarning davlatga nisbatan ishonchi barbod bo‘ladi va bu jarayonning zimdan rivojlanib ketishi, kuni kelib birdan yuzaga qalqib chiqishiga olib keladi. Mana shu holat barqaror rivojlanib kelayotgan siyosiy madaniyatning yuzaga kelgan vaziyatni “yumshatishga” kuchi yetmay qolishini, uning o‘rniga siyosiy ongning keskin o‘tib ketishini tezlashtirib yuboradi.[4]

Demak, siyosiy ong va siyosiy madaniyatning o‘zaro munosabatlarida muvozanatning doimiy amal qilishiga erishish – davlat siyosiy faoliyatidagi muhim masala hisoblanadi. Shuni hisobga olgan holda fuqarolarning siyosiy ong va siyosiy madaniyatini oshirish muhim ahamiyat kasb etadi.

Xulosa qilib aytganda, fuqarolarning siyosiy ongi va siyosiy madaniyatini oshirishning ahamiyati juda katta. Bu, demokratik jamiyatning rivojlanishi uchun zarur bo‘lgan asosiy omillardan biri hisoblanadi.

Siyosiy ong, fuqarolar uchun siyosiy faoliyatda ishtirok etish imkoniyatini beradi. Bu, fuqarolar uchun demokratik jarayonlarda ishtirok etish, o‘z fikrlarini ifoda qilish, hukumat faoliyatini hisobga olgan holda ta’sir ko‘rsatish imkoniyatini beradi. Fuqarolar siyosiy tashkilotlar orqali jamiyat ishlarida qatnashish, hukumat tashkilotlari va idoralarga murojaat qilish orqali o‘z manfaatlarini muhofaza qilish va jamiyatni rivojlantirishga o‘z hissasini kiritish imkoniyatiga ega bo‘ladi.

Siyosiy madaniyatning oshirilishi esa, fuqarolar o‘rtasidagi siyosiy mafkuraviy muhokamalar va g‘oyalar bilan bog‘liq bo‘ladi. Bu orqali, muhokama va tanqidlar siyosiy jarayonlarga hissa qo‘shish, yangi fikrlar va g‘oyalarni rivojlantirish, jamiyatdagi barqarorlik, ijtimoiy adolatni ta’minlash imkoniyatini yaratadi.

Siyosiy ong va siyosiy madaniyatning rivojlanishi, fuqarolar uchun jamiyatdagi muhim ishtirok va qatnashishni ta’minlaydi. U bu bilan birga demokratik va huquqiy jamiyatni rivojlantirishga, o‘z fikrini ifoda qilish

va hukumat faoliyatiga ta'sir qilish imkoniyatini beradi. Shu sababli fuqarolar siyosiy ong va siyosiy madaniyatni oshirishga e'tibor berish, o'z manfaatlarini muhofaza qilish va jamiyatni rivojlantirishda aktiv ishtirok qilish imkoniyatiga ega bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Bo'tayev U.X. "Siyosatshunoslik": Darslik. – T.: Info Capital Books, 2024. –B. 301
2. Odilqoriyev X.T., G'oyibnazarov Sh,G', Siyosiy madaniyat. – T., 2004. – B. 7.
3. Mustaqillik izohli ilmiy-ommabop lug'at. –T.: Sharq, 1998. –B. 191
4. Otamuratov S. Yoshlar siyosiy madaniyatini rivojlantirish omillari. –T.: O'zbekiston, 2015, — B. 71.

O'ZBEKISTONDA HARBIY XIZMATCHILARNING KASBIY VA MA'NAVIY-AXLOQIY MADANIYATINI RIVOJLANTIRISH MEXANIZMI

Xolikov Yuldosh Tuychiyevich

*O'zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlari
Kichik mutaxassislar tayyorlash markazi
boshlig'ining tarbiyaviy va mafkuraviy
ishlar bo'yicha o'rinbosari*

Annotatsiya: Ushbu maqolada harbiy xizmatchilarimizning kasbiy va ma'naviy-axloqiy madaniyatini rivojlantirishda hayotiy va professional ko'nikmalarini ilm-ma'rifat asosida tarbiyalashning ayrim ko'rsatgichlari haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: xizmatchilarimizning kasbiy va ma'naviy-axloqiy madaniyat, harbiy xizmat, sadoqat, milliy qadriyatlar, axloq-odob qoidalari.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti, Qurolli Kuchlar Oliy Bosh Qo'mondoni Sh.M.Mirziyoyevning "O'zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlar harbiy xizmatchilarining ma'naviy-ma'rifiy saviyasini oshirish tizimini tubdan takomillashtirish to'g'risida"ga 2018-yil 4-avgust kunidagi PQ-3898 sonli qaroriga muvofiq bugungi kunda Mudofaa vazirligi tarkibidagi barcha xizmatchilar bir tanu bir jon bo'lgan holda milliy armiyamizda faoliyat yuritayotgan harbiy xizmatchilarning hayotiy va professional ko'nikmalarini ilm-ma'rifat asosida qalbi va ongiga singdirish, mamlakatimiz hayotidagi real ijtimoiy-siyosiy o'zgarishlar bilan uyg'un ravishda ularning bilimlarini

MUNDARIJA

№	Muallif, maqola mavzusi	
	KIRISH	3
I. O‘ZBEKISTONDA MA’NAVIY-MA’RIFIY ISHLARNI YANGI BOSQICHGA KO‘TARISH, IJTIMOYIY-MA’NAVIY MUHIT HOLATINI O‘RGANISH VA UNI TAKOMILLASHTIRISH TEXNOLOGIYALARI		
1	Targ‘ibot kvintessensi – vatanparvarlik Mavrulov Abduxalil	7
2	Dunyoning rivojlangan mamlakatlarida ma’naviy-ma’rifiy faoliyat tendensiyalariga bir nazar Muxammad Quronov	17
3	«Yoshlarda mafkuraviy immunitetni kuchaytishining dolzarb masalalari» Narzula Qosimovich Jo‘rayev	22
4	Ma’naviyat – taraqqiyot kaliti Sultonmurod OLIM	27
5	O‘zbekistonda missionerlik xavfini bartaraf etishning ma’naviy-axloqiy va g‘oyaviy-mafkuraviy mexanizmlari Musayev Mansur Tursunpo‘latovich, Xolbekov Berdimurod	38
6	Ma’naviy-ma’rifiy ishlar samaradorligini o‘stirishda targ‘ibotchilar vazifalari Ravshanbek Mahmudov	45
7	Ilm-fan, ta’lim va tarbiya - ma’naviyatning ustuvor masalasidir Usmonjon Bo‘tayev	49
8	Sharqda uyg‘onish ildizlariga qaytib... Baxtiyor Omonov	53
9	XX asrda natsizm mafkurasining asosiy g‘oyaviy tamoyillarini tahlili Ernazarov Dilmurod Zuxriddinovich	62
10	Ma’naviy xavfsizlik tizimi milliy xavfsizligi omili sifatida Eshmurodov Akbar Tolliboyevich	66
11	Yoshlartarbiyasida axborot olish madaniyatini shakllantirish Ruzieva Ruhsora	70
12	Tarbiya saodat masalasidir (ozodlik ham, obodlik ham o‘zi kelmas) Siddiqova Shoxida Isoqovna	73

13	Globalashuv jarayonida yoshlar ma'naviyatini yuksaltirishning metodologik asoslari va zarurati Tashmetov Tuxtasin Xudayberganovich	77
14	Jamiyat hayotini erkinlashtirishda gender tenglikka amal qilishning o'rni Shuxrat Otaqulov	81
15	Fuqarolarning siyosiy ongi va siyosiy madaniyatini oshirishning ahamiyati Astanov Axunjon Raubovich	85
16	O'zbekistonda harbiy xizmatchilarning kasbiy va ma'naviy-axloqiy madaniyatini rivojlantirish mexanizmi Xolikov Yuldosh Tuychiyevich	89
17	Yangi qadriyatlar tizimining shakllanishi. Inagamova Feruza Xurshitovna	92
18	Ijtimoiy davlat barpo etishda davlat xizmatchisi ma'naviy qiyofasini shakllantirish borasida sharq mutafakkirlari qarashlari ahamiyati Maxbuba Xoliyarova Sottorovna	96
19	Ma'naviy merosimiz – bebaho boyligimiz Jo'rabek Xidirov	102
20	Jamiyat ma'naviy qiyofasi va ijtimoiy muhit bilan aloqadorlik Shahlo Ahrorova	104
II. IJTIMOIIY TARMOQLARNING YOSHLAR MA'NAVIY-AXLOQIIY QARASHLARIGA TA'SIRI: MEDIATAHLIL METODLARI.		
21	Ma'naviy-axloqiy tarbiya – barqaror davlat va jamiyat poydevori Sarvarjon G'afurov	109
22	Yoshlar ijtimoiy-innovatsion faolligini oshirishda ijtimoiylashuvning ahamiyati Otamuratov Sarvar Sadullaevich	113
23	Sun'iy intellektning xalqaro terrorizm va ekstremizmga qarshi kurashdagi ahamiyati G'oyibnazarov Shuxrat G'oyibnazarovich	116
24	Ommaviy axborot vositalarining yoshlar hayotiga ta'sirini tartibga solish yo'nalishlari Ravshanov Fazliddin	121

25	Ijtimoiy institutlar tizimida yoshlarning huquqiy madaniyatini rivojlantirishning vazifalari (falsafiy mediatahlil) Tuychiyev Berdikul Turakulovich, Xo‘jaxonov Islomxo‘ja Abdulloxon o‘g‘li	125
26	Ijtimoiy tarmoqlarning yoshlar ma’naviy-axloqiy qarashlariga ta’siri: mediatahlil metodlari Sultonov Fozil Xojjiyevich, Akbarqulova Ziyodaxon Ummataliyevna	130
27	Sharq allomalarining axborot to‘g‘risidagi qarashlari transformasiyalashuvi Akbar O‘tamurodov	138
28	Yoshlarning innovatsion tafakkurni shakllantirish mexanizmlari Xudoynazar Qo‘chqorov	144
29	Mediamakon: Yoshlar ma’naviy – axloqiy qarashlaridagi salbiy o‘zgarishlar Hojiyev Farhod Jumaboevich, Sultonov Fozil Xojjiyevich	149
30	Yoshlar ma’naviyati va tarbiyasida axborotdan foydalanish masalalalari Mirazimova Gulbahor, Germanova Tatyana Vitaliyevna	153
31	Texnogen sivilizatsiya sharoitida shaxs axloqi Avlakulov Aktam Mavlonkulovich	157
32	Ijtimoiy tarmoqlardagi milliy ma’naviyatga tahdidlar O‘lmasxo‘jayev Zoirxo‘ja	161
33	Ma’naviy-ma’rifiy jarayonlarning asosiy yo‘nalishlari O‘razov Bobir Baxtiyorovich	164
34	Ommaviy madaniyatning jamiyatga ta’siri B.Qodirov J.Xidirov	167
35	Ma’naviy ekstremizm targ‘ibotchilari Abduhamidov Muhammadjon Abduhalim	171
36	Ijtimoiy tarmoqlar: bunyodkor va vayronkor g‘oyalar kurashi Madraximov Alisher Usubjon o‘g‘li	174
37	Ijtimoiy tarmoqlar va mediaolamning jamiyatga ta’siri Xurshid Serobov	179
38	Tik tok ijtimoiy tarmog‘ining bugungi yoshlar dunyoqarashiga ta’siri Shermatov Avazbek G‘ofur o‘g‘li	183

39	Internet axborot resurslaridan o‘rinli foydalanish madaniyatini shakllantirish Rasulov Azizkhon Mukhamadkodiroyevich	188
40	Medialar talqiniga yondashuvlar Ibraximov Barotjon Botirovich	194
41	Yoshlarda axborot psixologik xurujlarga qarshi immunitet shakllantirish masalalari Zulfiya Komilova	197
42	Virtual o‘yinlarga qaramlik va ularga qarshi kurash Xaydarova Dilorom Abduxamidovna	200
43	Yoshlar dunyoqarashining shakllanishiga ijtimoiy tarmoqlarning ta’siri Nazarov Ravshan Nazarovich	204
44	Talabalarni “ommaviy madaniyat”ning salbiy ta’siridan himoyalash Dilrabo Xudoyqulova, Yusupov Javohir	208
45	“Inson – jamiyat – davlat” iyerarxiyasida davlat xizmatchisi kasbiy ma’naviyatining roli Dilshod Ismoilov	212
46	Yoshlarni mafkuraviy manipulyatsiya ta’sirlaridan himoya qilish dolzarb masala sifatida Atavullayev Elyorbek Baxtiyor o‘g‘li	216
47	Ijtimoiy tarmoqlarda radikal g‘oyalar xavfi va unga qarshi kurash choralari Namozova Maftuna Shokir qizi	220
48	Chegara qo‘shinlari qism va bo‘linmalari dislokatsiyasini optimizatsiya qilish Razzoq Shaymardanov Nuraliyevich	225
49	Ijtimoiy tarmoqlarning yoshlar ma’naviyatiga ta’siri Ahmedov Husniddin Ixtiyorovich	228
50	Yoshlarning ma’naviy-axloqiy e’tiqodlarini shakllantirishda ijtimoiy tarmoqlarning o‘rni: media tahlil Murtazina Diana Rahibovna, Murtazin Emil Rustamovich	232
51	Yoshlarning ijtimoiy tarmoqlardan foydalanishida mediatarbiyaning o‘rni. Mustafoyeva Feruza Xurshid qizi	235
52	Ijtimoiy tarmoqlarning yoshlar ma’naviy-axloqiy qarashlariga ta’siri: media tahlil metodlari. Qo‘qonboyeva Gulnoza	239

III. MA'NAVY TARBIYANING SAMARALI VA TA'SIRCHAN USULLARI: EMPIRIK TAJRIBALAR ASOSIDA

53	Inson ruhining injenerlari yohud uchinchi renessans lokomotivlari V. Qo'chqorov Baxtiyor Omonov	243
54	O'zbekistonda ma'naviy-ma'rifiy ishlarni yangi bosqichga ko'tarish va bu jarayonda yoshlar ma'naviyatini yuksaltirish masalalari Babajanova Diloram Babajanova	252
55	Axborot-mafkuraviy tahdidlarga qarshi ta'lim-tarbiya va targ'ibot-tashviqot asosida kurashishning imkoniyatlari Suvanov Ilhom Abdixalilovich	256
56	Kitobxonlik – ma'naviyat asosi Ilyos Quvondiqov	262
57	Jamiyat muhitida ma'naviy tarbiyaning zarurati Ahmedova O'g'ilxon Nomozovna	268
58	Abdurahmon toshkandiy ijodining turkiston ma'naviy-axloqiy hayotidagi o'zgarishlarga ta'siri Asatulloev Abrorxon Asatulloevich	271
59	Ajdodlar sabog'ining yoshlar ma'naviy tarbiyasidagi o'rni Choriyeva Dilorom Abdumuminovna	273
60	Ta'lim va adabiy meros masalasi Yusupov Kuanishbay Baltabayevich	277
61	Ta'lim va tarbiya jarayoniga ma'naviy tarbiyaning ta'sirchanligi milliy axborot orqali Jurakulov Jamol Komilovich	283
62	Ma'naviy tarbiyaning samarali va ta'sirchan usullari: empirik tajribalar asosida. Tursunov Akmal Raxmatullayevich	288
63	O'smirlik davrida ma'naviy tarbiyaning mantiqiy masalari Pirnazarov Nurnazar	292
64	Ichki ishlar organlarida ma'naviy sohadagi amalga oshirilayotgan islohatlar strategiyasi Musaev Maqsud Tursunpo'latovich	297
65	Yoshlar ma'naviy va estetik tarbiyasida yusuf xos xojib asarlarining falsafiy ahamiyati Abdullayeva Marhabo Uskinbayevna	301

66	Talabalarda tayanch ma'naviy-axloqiy fazilatlarni rivojlantirishning pedagogik mazmuni to'g'risida Malikova Dildoraxon Qobilovna	306
67	Yoshlarni faolligini oshirishda pr texnologiyalardan foydalanish Qalandarov Muhiddin Naqliddin o'g'li	310
68	O'quvchi yoshlarni ijtimoiy tarmoqlardagi tahdidlarga ogohlik ruhida tarbiyalashga pedagogik yondashuv G'oziqulov Davron Nuriddin o'g'li	315
69	Alpomish dostoni - ma'naviy tarbiyaning samarali omili sifatida Boboraxmatova Malika Ulug'bek qizi	318
70	Ishchi ishlar xodimlarini ma'naviyatini oshirish yo'lida Ro'ziyeva Gulsanam Sultonmurodovna	321
71	Yoshlarda vatanparvarlik ruhini yuksaltirish va vatanparvarlik prinsiplarini shakllantirish Saparov Bobir Xudayberdievich	324
IV. G'OYAVIY KURASH: TARIXI, METODOLOGIYASI, MUAMMO VA YECHIMLARI		
72	JADID FALSAFASI Qiyom Nazarov	332
73	MAFKURA SOHASIDA BO'SHLIQ BO'LMAYDI To'rayev Shavkat Nishonovich	340
74	Navoiy "Hayrat ul-abror" idagi hamdlarda ezgu g'oyalar talqini Ziyoda G'AFFOROVA	344
75	Yoshlarda huquqiy ong va huquqiy madaniyatni shakllantirishda huquqiy targ'ibotning ahamiyati Elmuratova Umida Farxadovna, Jabborova Setora Nuriddin qizi	349
76	Milliy davlat suverenitetini mustahkamlash g'oyasini umummilliy harakatga aylantirish zarurati Hamroyev Sanjar Samiyevich	352
77	Jamiyatda "uchinchi renessans"ni barpo qilishda milliy uyg'oqlikning dolzarbligi Qadamboyev Temur, Elmuratova Umida	355
78	Onlayn muhit: muammo va yechimlar Munira Kaxarova	359

79	Huquqiy targ'ibot-talabalarda huquqiy kompetensiyani rivojlantirish omili sifatida Pirnazarov G'ulom Nurboboyevich	364
80	Ilk uyg'onish davri falsafasi va inergetika: o'z-o'zini tashkillashtirishning tarixiy ildizlari Rizayev Ilhom Imomaliyevich	367
81	Yoshlarni ma'naviy tarbiyalashda axborot kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish Tashmetov Tuxtasin Xudayberganovich	372
82	Hozirgi davr yoshlar dunyoqarashida ma'naviy-mafkuraviy xurujlarning oldini olish zaruriyati Yuldasheva Matluba Munavarovna	378
83	Oila – davlat ijtimoiy-siyosiy barqarorligining asosi Saydaliyeva Nigora Zaynitdinovna	382
84	Yangi o'zbekiston yoshlarini barkamol avlod bo'lib tarbiya topishida ma'naviyatning roli Abdilxamedov Abbas Abilatibovich	386
85	Millatlararo munosabatlarda bag'rikenglikning jamiyat taraqqiyotiga ta'siri Meyliyev Ulmas Farmonovich	390
86	Zamonaviy axborot maydonida ekstremizm va terrorizm g'oyalariga qarshi kurash muammolari Ergashev Axror Shuxrat o'g'li	393
87	Destruktiv va totalitar sektalarning g'oyaviy - mafkuraviy tahdid va uni o'rganish metodologiyasi Kuranov Umid Muxammadovich	396
88	Nobel mukofoti sovrindorlari ijodida urush mavzusi va g'oyaviy kurash ifodasi Nodira Ibrohimova	404
89	Yaqin Sharqda davlatlarida zamonaviy siyosiy-ijtimoiy jarayonlarning o'ziga xos jihatlari Jo'rayev Axadjon Ilyosjon o'g'li	407
90	Koinotdagi sabab-oqibat munosabatlarining mohiyati va tabiati Jumaniyozova Sabohat Bekturdiyevna	411
91	Dunyoning geopolitik muvozanati, kechagi nazariyalar bugun amaliyotda... yohud rossiyadagi shovinistik g'oyalar mohiyati Xasanov Zuxriddin Avaz o'g'li	415

92	O'quvchilarda huquqiy savodxonlikni rivojlantirish tamoyillari Atamuradov Xasan Yuldoshevich	422
93	"O'zbek milliy ruhi"ni kamol toptirish asoslari Xusanova Nigora Qavul qizi	426
94	Multikulturalizm: musbat va manfiy qutblar Yakubov Sobirjon Salimovich	431
95	Zamonaviy jamiyatni shakllantirishda PR texnologiyalarining o'rni Qalandarov Muhiddin Naqliddin o'g'li	435
96	Tolerantlik tamoyili va uning ijtimoiy ahamiyati Normurodova Madinabonu Namoz qizi	440
97	Missionerlik tushunchasining siyosiy-ma'naviy kategorial mazmun-mohiyati Tanimov Sharapadin Maulenbergenovich	445
98	Terrorizm va uning zamonaviy shakllari Ochilov Suhrob Ikrom o'g'li	448
99	O'zbekistonda ma'naviy xavfsizlikni ta'minlashning mafkuraviy-ma'rifiy omillari Paluaniyazov Bayram Yesemuratovich	452
10	Gender tengligi: g'oyaviy kurash va ayol Ismoilova Aziza Alisherovna, Sarvinoz Turg'unova	457
101	G'oyaviy kurashda konstitutsiyaviy vatanparvarlikning o'rni G'ofurova Dilafruz Murod kizi, Aziza Jumanova	460
102	Konstitutsiyaning milliy va g'oyaviy ahamiyati G'ofurova Dilafruz Murod kizi, Mahbuba Hakimova	463
103	Gender tengligining g'oyaviy ahamiyati Kamola Abduvaliyeva, Ismoilova Aziza Alisherovna	467
104	Nodavlat ta'lim muassasalarida tarbiya va talabalarning ma'naviy-ma'rifiy qiyofasini shakllantirish Viloyat Xudoyberdiyeva	470

Respublika ma'naviyat va ma'rifat markazi
Ijtimoiy-ma'naviy tadqiqotlar instituti

**ZAMONAVIY TARG'IBOT
TEXNOLOGIYALARI
VA MA'NAVIY-MA'RIFIY
ISHLAR SAMARADORLIGINI
OSHIRISHNING DOLZARB
MASALALARI**

2024-yil 28-mart ilmiy Anjuman materiallari

Noshir: Zayniev F.
Dizayner: Zayniev S.

Nashriyot raqami: AI № 298. 22.05.2017-yil

Bosishga 1.05.2024-yilda ruxsat etildi.

Bichimi 84x108. $\frac{1}{28}$

«Times New Roman» garniturasida.

Ofset bosma ushida bosildi.

Shartli bosma tabog'i 15, Buyurtma № 26

Adadi 100 nusxa.

“THE COLORPACK” bosmaxonasida chop etilgan.

Manzil: Toshkent shahri, Chilonzor tumani, Katta Qozirabad, 65

Telefon +998 91 242-12-23